

ROBOTOTEXNIKA KURSINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSIDA YOSHLARNI KELAJAK KASBLARIGA YO'NALTIRISH

Shukurov Shuhrat Nasimovich

Samarqand davlat pedagogika instituti,
Aniq va amaliy fanlar fakulteti
Tasviriy san'at va texnologik ta'lim kafedrası o'qituvchisi
ORCID ID: 0009-0001-0240-1882

Abdug'aniyeva Malika Umidjon qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti,
Aniq va amaliy fanlar fakulteti
Texnologik ta'lim yo'nalishi iqtidorli talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada robototexnika kursini takomillashtirish orqali yoshlarni kelajak kasblariga yo'naltirishning pedagogik va metodik jihatlarini tahlil qilingan. Zamonaviy mehnat bozorida sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, robototexnika va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq kasblarga talab ortib borayotgani sababli ta'lim jarayonida robototexnika fanini samarali tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, robototexnika ta'limida Tinkercad onlayn platformasidan foydalanishning afzalliklari, virtual laboratoriyalar yordamida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan. Maqolada berilgan malumotlar asosida o'qituvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar o'zilar uchun kerakli tavsiyalarni olishlari mumkin.

Kalitso'zlar: Ta'lim, metodika, amaliy dars, tafakkur, kreativlik, robototexnika, Tinkercad, STEAM ta'limi, sun'iy intellekt, kelajak kasblari, Arduino, raqamli texnologiyalar,

modellashtirish, dasturlash, ijodkorlik, fikrlash, erkinlik.

Guiding youth toward future careers based on the improvement of robotics education

Abstract: This article analyzes the pedagogical and methodological aspects of guiding young people toward future professions through the improvement of robotics education. Due to the increasing demand in the modern labor market for professions related to artificial intelligence, automation, robotics, and digital technologies, the effective organization of robotics education has become highly important. The article also highlights the advantages of using the Tinkercad online platform in robotics education and the opportunities for developing practical skills through virtual laboratories. Based on the information presented in the article, teachers, students, and parents can obtain useful

recommendations for their educational and professional development.

Keywords: Education, methodology, practical lessons, thinking, creativity, robotics, Tinkercad, STEAM education, artificial intelligence, future professions, Arduino, digital technologies, modeling, programming, innovation, creative thinking, independence.

Ориентация молодежи на профессии будущего на основе совершенствования курса робототехники

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические и методические аспекты ориентации молодежи на профессии будущего посредством совершенствования курса робототехники. В связи с возрастающим спросом на современном рынке труда на специалистов в области искусственного интеллекта, ав-

томатизации, робототехники и цифровых технологий особое значение приобретает эффективная организация обучения робототехнике. Также в статье освещаются преимущества использования онлайн-платформы Tinkercad в обучении робототехнике и возможности формирования практических навыков с помощью виртуальных лабораторий. На основе представленных в статье материалов преподаватели, учащиеся и родители могут получить полезные рекомендации для образовательной и профессиональной деятельности.

Ключевые слова: Образование, методика, практические занятия, мышление, креативность, робототехника, Tinkercad, STEAM-образование, искусственный интеллект, профессии будущего, Arduino, цифровые технологии, моделирование, программирование, инновации, творческое мышление, самостоятельность.

Kirish

XXI asrda texnologik taraqqiyotning jadallashuvi natijasida robototexnika, sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va kiber-fizik tizimlar inson faoliyatining deyarli barcha sohalariga kirib bormoqda. Jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan transformatsiyalar natijasida mehnat bozorida yangi kasblar shakllanmoqda va mavjud kasblarning mazmuni ham tubdan o'zgarib bormoqda. Bunday sharoitda yoshlarni kelajak kasblariga tayyorlash ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kelajak kasblarining aksariyati robototexnika, dasturlash, elektronika, mexatronika va sun'iy intellekt bilan bevosita bog'liqdir.

Shu sababli umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim muassasalarida robototexnika kurslarini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarurati ortib bormoqda. Robototexnika nafaqat texnik bilimlarni, balki ijodkorlik, muammoli vaziyatlarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va loyihaviy faoliyat kabi kompetensiyalarni ham rivojlantiradi.

Bugungi kunda rivojlangan davlatlarda robototexnika ta'limi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yondashuvi asosida tashkil etilib, o'quvchilarning amaliy faoliyat orqali bilim olishi ta'minlanmoqda. Mazkur tajribalarni milliy ta'lim tizimiga joriy etish yoshlarni

zamonaviy kasblarga tayyorlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Robototexnika kursining kelajak kasblarini shakllantirishdagi ahamiyati

Robototexnika fanining asosiy xususiyati uning fanlararo integratsiyaga asoslanganligidir. Ushbu fan informatika, matematika, fizika, elektronika, mexanika va texnologiya fanlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, o'quvchilarda kompleks bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi.

Robototexnika kursini o'rganish natijasida o'quvchilarda, algoritmik va mantiqiy fikrlash shakllanadi, dasturlash ko'nikmalari, muammolarni tahlil qilish va yechim topish; texnik loyihalash rivojlanadi, jamoaviy ishlash shakllanadi, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish, raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalar rivojlanadi.

Kelajak kasblari ro'yxatlarida robototexnika muhandisi, sun'iy intellekt mutaxassisi, avtomatlashtirish bo'yicha muhandis, dron operatori, aqlli qurilmalar dasturchisi, kiber-fizik tizimlar loyihachisi kabi kasblar yuqori talabga ega yo'nalishlar sifatida qayd etilmoqda. Ushbu kasblarning barchasi robototexnika ta'limi bilan chambarchas bog'liqdir.

Robototexnika kurslari yoshlarni nafaqat texnik mutaxassisliklarga, balki innovatsion tadbirkorlik faoliyatiga ham tayyorlaydi. Chunki robototexnika loyihalari orqali o'quvchilar real muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan mahsulotlar yaratishni o'rganadilar.

Robototexnika kursini takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari

Robototexnika ta'limining samaradorligini oshirish uchun kurs mazmunini zamonaviy

texnologiyalar bilan boyitish talab etiladi. Takomillashtirilgan robototexnika kursi quyidagi komponentlarni o'z ichiga olishi maqsadga muvofiq:

1. Loyihaviy ta'lim texnologiyalari

O'quvchilar tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, mustaqil ravishda robot loyihalarini ishlab chiqishlari lozim. Bunday yondashuv amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

2. STEAM yondashuvi

Robototexnika kursi matematika, fizika va informatika fanlari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etilishi o'quvchilarning tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

3. Sun'iy intellekt elementlarini joriy etish

Zamonaviy robotlar sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslanganligi sababli kurs tarkibiga mashinali o'qitish, kompyuter ko'rishi va aqlli boshqaruv elementlarini kiritish maqsadga muvofiqdir.

4. Virtual laboratoriyalardan foydalanish

Barcha ta'lim muassasalarida robototexnika laboratoriyalarini tashkil etish katta mablag' talab qiladi. Shu sababli virtual muhitlardan foydalanish samarali yechim hisoblanadi.

Robototexnika ta'limida Tinkercad onlayn platformasidan foydalanish

Robototexnika kurslarini takomillashtirishda Tinkercad onlayn platformasi alohida ahamiyatga ega. Tinkercad Autodesk kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bepul bulutli muhit bo'lib, elektron sxemalarni yaratish, Arduino mikrokontrollerlarini dasturlash va virtual modellashtirish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Tinkercad platformasining robototexnika

ta'limidagi asosiy afzalliklari shundan iboratki, u qo'shimcha texnik qurilmalarni xarid qilmasdan turib virtual tajribalar o'tkazish, Arduino asosidagi loyihalarni simulyatsiya qilish, elektron sxemalarni xavfsiz muhitda sinovdan o'tkazish hamda masofaviy ta'limni samarali tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, mazkur platforma o'quvchilarning ijodiy va muhandislik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, amaliy loyihalarni yaratish va ularning natijalarini tezkor tahlil qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

Arduino Uno bilan ishlash jarayonida o'quvchilar LED, servo motor, ultratovushli datchik, gaz sensori va boshqa elektron komponentlarni virtual muhitda ulab ko'rishlari mumkin. Bu esa laboratoriya jihozlari yetarli bo'lmagan ta'lim muassasalari uchun muhim afzallik hisoblanadi.

Tinkercad platformasi yordamida turli xil amaliy robototexnik va STEAM loyihalarini yaratish hamda sinovdan o'tkazish mumkin. Jumladan, aqlli svetofor tizimlari, avtomatik sug'orish qurilmalari, gaz sizib chiqishini aniqlash tizimlari, aqlli uy elektr zanjirlari, mobil robotlar, chiziq bo'ylab harakatlanuvchi robotlar hamda STEAM yo'nalishidagi innovatsion ishlanmalarni virtual muhitda loyihalash va modellashtirish imkoniyati mavjud. Bunday loyihalar o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan bog'lashga, muhandislik tafakkurini rivojlantirishga hamda zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, Tinkercad muhiti o'quvchilarga dasturlashning blokli va matnli usullarini o'rganish imkonini berib, robototexnika

kursini bosqichma-bosqich tashkil etishga yordam beradi.

Robototexnika orqali yoshlarni kelajak kasblariga tayyorlash mexanizmlari

Kelajak kasblariga tayyorlash jarayonida robototexnika kurslari quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi maqsadga muvofiq:

1. **Boshlang'ich bosqich** – algoritmik fikrlash va oddiy robot modellarini yaratish.

Bu bosqich robototexnika ta'limining poydevor qismi hisoblanadi. Unda asosiy e'tibor o'quvchilarda algoritmik fikrlashni shakllantirishga qaratiladi. Algoritmik fikrlash — bu muammoni ketma-ket, mantiqiy va bosqichma-bosqich yechish usulidir.

Shu bosqichda o'quvchilar oddiy harakat algoritmlarini tuzishni o'rganadi, blok-sxemalar va vizual dasturlash asoslarini tushunadi, sodda robot modellarini (masalan, chiziq bo'ylab yuruvchi yoki to'siqdan qochuvchi model) yig'adi.

Ilmiy jihatdan bu bosqich kognitiv rivojlanishning “Konkret operatsiyalar” darajasiga mos keladi, ya'ni o'quvchi real obyektlar orqali fikrlashni rivojlantiradi. Natijada u mantiqiy tafakkur, muammo yechish va tizimli yondashuv ko'nikmalariga ega bo'ladi.

2. **O'rta bosqich** – Arduino va sensorlar bilan ishlash.

Bu bosqichda o'quvchilar amaliy robototexnika tizimlariga kirib boradi va real elektron komponentlar bilan ishlashni boshlaydi.

O'rta bosqichda asosiy yo'nalishlar:

1. Mikrokontrollerlar asosida boshqaruv tizimlarini tushunish;

2. Turli sensorlar (masofa, harorat,

yorug'lik va boshqalar) bilan ishlash;

3. Real vaqt rejimida ma'lumot yig'ish va qayta ishlash.

Bu jarayonda asosiy platforma sifatida Arduino ishlatiladi. U mikrokontrollerlarni dasturlash va sensor/aktuatorlarni boshqarish uchun qulay muhit yaratadi.

Ilmiy nuqtai nazardan, bu bosqich konstruktiv o'qitish (constructivism) yondashuviga asoslanadi: o'quvchi bilimni tayyor holda olmaydi, balki uni amaliy tajriba orqali "quradi". Shuningdek, bu bosqichda kibernetika va avtomatik boshqaruv tizimlari asoslari ham shakllana boshlaydi.

Natijada o'quvchi real fizik tizimlarni dastur bilan boshqarish, sensor ma'lumotlarini tahlil qilish, oddiy avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish ko'nikmalarini egallaydi.

3. **Yuqori bosqich** – murakkab robot tizimlari va IoT texnologiyalarini o'rganish. Bu bosqichda o'quvchilar murakkab robot tizimlari va IoT (Internet of Things – Buyumlar interneti) texnologiyalarini o'rganadilar. Ushbu bosqichda robotlarni turli sensorlar, mikrokontrollerlar va simsiz aloqa vositalari yordamida boshqarish, ularning o'zaro ma'lumot almashishini tashkil etish hamda internetorqali monitoring qilish va nazorat qilish ko'nikmalari shakllantiriladi. Shuningdek, aqlli uy tizimlari, masofadan boshqariladigan qurilmalar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish elementlari va turli robototexnik tizimlarni loyihalash bo'yicha amaliy tajriba hosil qilinadi. Natijada o'quvchilar zamonaviy sanoat, axborot texnologiyalari va robototexnika sohalarida talab etiladigan kasbiy kompetensiyalarni egallaydilar.

4. **Kasbiy bosqich** – sun'iy intellekt va sanoat robototexnikasi elementlarini o'zlashtirish.

Bunday uzluksiz yondashuv yoshlarning kasbiy qiziqishlarini erta aniqlash va ularni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklarga yo'naltirish imkonini beradi.

Kasbiy bosqich robototexnika ta'lim tizimining eng yuqori va yakuniy darajasi bo'lib, unda o'quvchilar nafaqat tayyor modellar bilan ishlashni, balki murakkab intellektual va sanoat tizimlarini tahlil qilish hamda loyihalash kompetensiyalarini egallashga yo'naltiriladi. Ushbu bosqichning asosiy maqsadi yoshlarni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos yuqori malakali texnik mutaxassis sifatida shakllantirishdan iborat.

Bu bosqichda o'quvchilar sun'iy intellekt (SI) asoslari, mashinali o'qitish algoritmlari, ma'lumotlarni qayta ishlash usullari hamda aqlli boshqaruv tizimlari bilan tanishadilar. Shuningdek, sanoat robototexnikasi elementlari, ya'ni avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari, manipulyatorlar, robotlashtirilgan yig'ish tizimlari va sensorli monitoring tizimlarining ishlash prinsiplari o'rganiladi. Bu jarayon o'quvchilarda tizimli muhandislik tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan ushbu bosqich STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) va STEAM (Arts integratsiyasi bilan) yondashuvlariga asoslanadi. O'quvchilar real muammolarni hal qilishda nazariy bilimlarni amaliy loyihalar bilan integratsiya qiladi, bu esa ularning kreativ va innovatsion fikrlashini rivojlantiradi. Shu bilan birga, loyiha asosida o'qitish (Project-

Based Learning) usuli orqali jamoaviy ishlash, muammoni tahlil qilish va optimal yechim ishlab chiqish kompetensiyalari mustahkamlanadi.

Kasbiy bosqichda o'quvchilar quyidagi amaliy ko'nikmalarni egallaydilar: aqlli robot tizimlarini loyihalash, sensorlardan olingan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, oddiy sun'iy intellekt modellarini qo'llash, hamda avtomatlashtirilgan sanoat jarayonlarini modellashtirish. Bu esa ularni zamonaviy texnologik ekotizimda faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

Shuningdek, ushbu bosqichning muhim jihati shundaki, u yoshlarning kasbiy qiziqishlarini erta aniqlash va rivojlantirish imkonini beradi. O'quvchilar o'z qiziqishlariga mos yo'nalishni tanlash orqali kelajakdagi kasbiy trayektoriyasini aniq belgilay oladi. Natijada ular mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan robototexnika muhandisi, sun'iy intellekt mutaxassisi, avtomatlashtirish texnigi kabi kasblarga yo'naltiriladi.

Umuman olganda, kasbiy bosqich robototexnika ta'limining yakuniy integrativ darajasi bo'lib, u nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish orqali yuqori intellektual salohiyatga ega, innovatsion fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, robototexnika kursini takomillashtirish yoshlarni kelajak kasblariga tayyorlashning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Robototexnika fanining fanlararo integratsiyaga asoslanganligi o'quvchilarda algoritmik va mantiqiy fikrlash, muhandislik tafakkuri, dasturlash

ko'nikmalari hamda muammolarni hal etish kompetensiyalarini shakllantiradi. Zamonaviy ta'lim yondashuvlari, jumladan STEAM texnologiyasi, loyihaviy ta'lim, sun'iy intellekt elementlari va virtual laboratoriyalardan foydalanish robototexnika ta'limining samaradorligini yanada oshiradi.

Tinkercad platformasi esa robototexnika kurslarini tashkil etishda qulay va samarali raqamli muhit sifatida xizmat qilib, o'quvchilarga elektron sxemalarni yaratish, Arduino mikrokontrollerlarini dasturlash hamda turli robototexnik loyihalarni virtual tarzda sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Bu esa moddiy-texnik bazasi cheklangan ta'lim muassasalarida ham sifatli robototexnika ta'limini yo'lga qo'yish imkoniyatini yaratadi.

Robototexnika ta'limining bosqichma-bosqich tashkil etilishi – algoritmik fikrlashdan boshlab Arduino va sensorlar bilan ishlash, IoT texnologiyalarini o'rganish hamda sun'iy intellektvasanoatrobototexnikasigachabo'lgan uzluksiz rivojlanish zanjirini shakllantiradi. Natijada o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va zamonaviy texnologik muammolarga yechim topish ko'nikmalarini egallaydilar.

Shu bois robototexnika kurslarini zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yoshlarni robototexnika muhandisi, sun'iy intellekt mutaxassisi, avtomatlashtirish bo'yicha muhandis, IoT dasturchisi va boshqa istiqbolli kasblarga tayyorlashning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatning innovatsion rivojlanishi, raqa-

mli iqtisodiyotning taraqqiyoti hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jarayoniga munosib hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sultanov R.O. "O'qitishning raqamli texnologiyasi masalalari". Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 3), 804-807
2. Sultanov R., Xalmetova M. (2021). Ikki g'ildirakli transport robotlari harakatini dasturlash. AcademicResearch in Educational Sciences, 2(2), 108-114.
3. Papert S. Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York, 1980y.
4. Глушков В. М. Кибернетика. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. – 488 с.
5. Воротников С. А. Информационные устройства робототехнических систем: учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 384 с
6. Georgette Yakman. *STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education*. Virginia Polytechnic Institute and State University, 2008y.
7. Chris Rogers, M. Portsmouth. *Engineering and Technology Education through Robotics*. Journal of Engineering Education, 2004y.
8. Massimo Banzi, Michael Shiloh. *Getting Started with Arduino (3rd Edition)*. Make: Books, 2014y.